

ELEKTR KABEL LINIYALARIDAGI NOSOZLIKLARNI ANIQLASHNING ABSALYUT USULLARI. AKUSTIK USUL (ZARBA TO'LQINI USULI)

N.B.Pirmatov, Sh.A.Yaxyayeva
Toshkent Davlat Texnika Universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.11179284

Annotatsiya: Ushbu maqolada 35 kV li kabel liniyalarining holatini diagnostika qilish absalyut usullari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: kabel, kuchlanish, shikastlanish, izolatsiya, akustik.

Annotation: В статье рассмотрены абсолютные методы диагностирования состояния кабельных линий 35 кВ.

Ключевые слова: кабель, напряжение, повреждение, изоляция, акустика.

Аннотация: The article discusses absolute methods for diagnosing the condition of 35 kV cable lines.

Key words: cable, voltage, damage, insulation, acoustics.

Sanoat korxonalarining ortib borishi, xususiyl tadbirkorlikka keng imokinyatlar berilishi, uy-joy qurilishi ob'yektlarining rivojlanib borishi ortidan elektr energiyasiga bo'lgan talab ham ortib bormoqda. Hozirga qadar respublikamiz hududida 35 kV li elektr uzatish tarmoqlari umumiy hisobda 28386,6 km bo'lib, Toshkent shahrida bu ko'rsatkich 517,3 km ni tashkil qiladi. Kabel elektr uzatish tarmoqlari esa Toshkent shahari bo'ylab 337,19 km gacha cho'zilgan. Bu degani birgina Toshkent shahri bo'yicha taqqoslaydigan bo'lsak kabel uzatish elektr tarmoqlari umumiy elektr uzatish tarmoqlarining 65 % ini tashkil qiladi.

1-rasm. Toshkent shahar umu miy elektr uzatish tarmoqlarining foiz ko'rsatkichlari

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi hududida yuqori voltli kabel tizimlarining holatini uzluksiz diagnostika qilish amaliyoti mavjud emas. Izolyatsiya holatini tekshirish sohasini tartibga soluvchi me'yoriy-huquqiy baza faqat kabel liniyalari uchun davriy sinovlarni belgilaydi, ular kabel liniyalarini o'chirib qo'yishni talab qiladi. Mutaxassislar hamjamiyati elektr jihozlarini diagnostika qilishning samarali tizimini markazlashtirilgan holda joriy etish imkoniyatlarini tobora ko'proq

muhokama qilmoqda, bu esa o'z navbatida energiya xavfsizligidan tortib kabel liniyalarini ishlatish va ta'mirlash uchun moddiy xarajatlarni sezilarli darajada kamaytirishgacha bo'lgan barcha muammolarni hal qiladi.

Akustik usul (zarba to'lqini usuli).

Akustik usul nosozlik kanalida uchqun chiqishi natijasida hosil bo'lgan tovush tebranishlari chizig'idagi nosozlik ustida tinglashga asoslangan.

Ushbu usul zarba to'lqinlari generatorlari va tegishli portativ zarba to'lqinlarini qabul qiluvchilar yordamida elektr kabellari va muftalardagi sim uzilishlari va yuqori qarshilikli nosozliklarni kabel liniyasi marshruti bo'ylab aniq lokalizatsiya qilish uchun ishlatiladi.

Xorijiy ishlanmalar orasida Seba KMT dan SWG seriyali zarba to'lqini generatorlarini ajratib ko'rsatish mumkin (3-rasm a), ular kabel simi izolyatsiyasining zaif joylarida uchqun chiqishi yoki buzilishlarni hosil qilish orqali nosozliklarni aniqlashga xizmat qiladi. Buning uchun to'rtta impulsli kondansator zaryadlanadi va keyin ishlaydigan uchqun bo'shlig'i orqali shikastlangan kabelga chiqariladi. Ushbu zaryadsizlanish natijasida nuqsonli joyda akustik buzilish shovqini paydo bo'ladi, uni yer yuzasida ovoz qabul qiluvchi-kuchaytirgichda kuchaytiruvchi va keyingi tovush yoki optik ko'rsatkichga ega geofon mikrofonni yordamida aniqlash mumkin. Maxsus zarba to'lqini qabul qiluvchisi nafaqat akustik joylashuvga imkon beradi, balki elektr impulsi va akustik buzilish shovqini o'rtasidagi vaqt farqini ham o'lchaydi, shu bilan nuqson yo'nalishini aniqlash imkonini beradi, masalan, kabel quvurlariga yotqizilganda. Masalan, portativ qabul qiluvchi sifatida minigarnaturali Digiphone to'plami ishlatiladi (3-rasm b).

2-rasm. Akustik usul yordamida shikastlanish joyini aniqlash jarayoni.

3-rasm. a) zarba to'lqinli generator SWG 1750;

b) Digiphone to'liq qabul qiluvchisi.

Akustik usul yordamida kabel liniyasidagi oqib yuruvchi shikastlanishlarni aniqsh mumkin. Shuningdek bu usul yordamida quyidagi harakterdagi nosozliklarni ham aniqlash imkoniyati mavjud:

- Bir fazali va ko'p fazali barqaror holatdagi qisqa tutashuvlar;
- Bir yoki bir necha kabel simlarining yerga zaminlangan qismidagi uzilishlar.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Определение дефектов изоляции кабельных линий высокочастотным методом контроля / Г.М. Лебедев, Н.А. Бахтин, В.И. Брагинский // Электрика, 2003. - № 7 - С. 37 - 40.

2. Мониторинг силовых кабельных линий с адаптацией к условиям окружающей среды в режиме реального времени / В.В. Беяков, А.В. Малышев // Электро, 2008. - № 5. - С. 38 – 40.

3. Привалов И.Н., Современные методы и технические средства для испытаний и диагностики силовых кабельных линий номинальным напряжением до 35 кВ включительно // Петербургский энергетический институт повышения квалификации руководство работ (ПЭИПК). - СПб., - 2008. - 104 с.